

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

8. Muratkulov, A., Eshboyeva, F., & Ro‘ziqulov, S. (2024). O ‘ZBEK TILIDA ARABCHA KO ‘PLIK SHAKLLARINING QO ‘LLANILISHI. *Универсальная индексная библиотека Центрально-Азиатского журнала междисциплинарных исследований и исследований управления*, 1(3), 66-69.

9. Murtazayevich, M. S. (2025). SEMANTIC AND SYNTACTIC ASPECTS OF VALENCY IN UZBEK. *ADVANCES IN RESEARCH AND INNOVATION SOLUTIONS*, 1(1), 208-213.

10. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.

11. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O‘Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O ‘RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

12. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O ‘RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.

13. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O ‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.

14. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.

HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA DISFEMIZMLARNING O‘RNI

*Hamid Yodgorov, dotsent
Nasiba Keldiyorova, magistrant*

Annotatsiya. Mustaqillik yillarida o‘zbek badiiy matnini o‘rganishga oid tadqiqotlarda inson badiiy-estetik olamining til va nutq dialektikasi, til va uslub pozitsiyasida turib tahlil etilganligi o‘zbek tilining nihoyatda boy tasviriy vositalarini yanada yorqinroq anglashimiz va o‘zlashtirishimizga sharoit yaratadi.

Mazkur maqolada disfemik birliklarning badiiy matndagi o‘rni, ularning poetik aktuallashuvga moyilligi, ijodkor maqsadining ro‘yobga chiqishidagi imkoniyatlari Halima Xudoyberdiyeva asarlari misolida yoritildi.

Kalit so‘zlar: badiiy matn, til birliklari, nutq birliklari, disfemizmlar, poetik aktuallashuv, sema, semema, denotat, til sathlari.

Abstract. In the years of independence, research on the study of Uzbek literary texts has increasingly focused on analyzing the linguistic and speech dialectics of the human artistic-aesthetic world from the perspectives of language and style. This approach has created favorable conditions for a deeper understanding and assimilation of the rich expressive means of the Uzbek language.

This article examines the role of dysphemistic units in literary texts, their tendency toward poetic actualization, and their potential in realizing the author's artistic intent, based on the works of Halima Xudoyberdiyeva.

Keywords. Literary text, language units, speech units, dysphemisms, poetic actualization, seme, sememe, denotatum, language levels.

Disfemik birliklar muayyan millatning yashash tarzi, etnik taraqqiyoti, tarixiy davri bilan bog'liq ravishda til va nutqda shakllangan birliklar hisoblanadi. Disfemizmlarning evfemizm bilan o'xshash tomoni shundaki, denotatga ma'lum konnotativ mazmun yuklaydi, til sathida sinonimik qatorni tashkil etadi, evfemizm bilan birdek qadimiy jarayon hamda nutqiy hodisa sifatida qaraladi.

Evfemizmning aksi hisoblangan disfemizm hodisasi ham qadimdan mavjud bo'lgan bo'lsa-da, evfemizmdan farqli o'laroq, kam o'rganilgan. Buning sababini esa, madaniy muloqot me'yorlaridan izlash muhim. Chunki ular badiiy adabiyotda, madaniy muloqot muhitida odob nuqtayi nazaridan berilishi mumkin bo'lmagan birlik sifatida qaralgan.

Odatda tilshunoslikka oid lug'atlarda disfemizm xususida alohida to'xtalinmay, unga evfemizm bo'limida yo'l-yo'lakay izoh berilib ketiladi. Bunga misol sifatida V.N.Yartseva tahriri ostida chop etilgan "Лингвистический энциклопедический словарь"ni olish mumkin. Unda evfemizm xususida so'z ketganda yo'l-yo'lakay "uslubiy va emotsional betaraf so'zni nisbatan qo'pol, noqulay so'z bilan almashtirish", deya ta'riflanadi [1].

Disfema – denotatga subyektiv munosabatning manfiy tomonga ketishi bilan bog'liq pragmatik hodisa. Bu, albatta, unga adabiy tilda o'rin yo'q deyishga asos bo'la olmaydi. Disfemik ma'noli birliklardan tinglovchida voqelik yoki shaxs haqida kuchaytirilgan salbiy taassurot qoldirish uchun foydalaniladi, biroq bu holat uni shu jihatdan o'rganishga, tahlil va talqin etishga, qolaversa, tasnif etishga asos yo'qligini, maqsad noma'lum ekanligini, ehtiyoj sezilmasligini ko'rsatmaydi. Muammo shundaki, haqiqatan ham, disfemizm mutlaq alohida birliklar tizimi emas, bunday birliklarning disfemik qiymati nutqiy, u evfemizm bilan bir sistemada, shu bilan birga, unga qarama-qarshi – zid vosita sifatida qaraladi [2].

Ma'lumki, bugungi o'zbek adabiy tili qat'iy me'yorga solinib, qulay ko'rinishga keltirilgan mezonlar asosida ish ko'radi. Gap badiiy asar tili haqida borganda bu mezonlarni chetlab o'tish hollari ko'zga tashlanadi. Ijodkor kechinmalarining asl holida moddiylashtirilishi shuni taqozo etadi. Bu haqda Ozod Sharafiddinovning "Olamning qalbi" nomli kitobida shunday deyiladi: "Bunday

she'riyat hamisha shoirning noyob tili bili bog'liq. Bu til nafaqat shoirning ona tilidir, balki shoirning shaxsiy tili hamdir" [3].

Halima Xudoyberdiyeva ijodini kuzatar ekanmiz, disfemik birliklardan ham badiiy matnni shakllantirishda unumli foydalanganligini ko'ramiz [4]. "**Neniki ko'rdim kecha...**" she'riga e'tiborni qaratamiz:

Ojiz, go'lliging ko'rdim,
Bir-birin **g'ajib**, yegan
Nojins **qulliging** ko'rdim,
Negayam ko'rdim, nega?!

Odatda **g'ajimoq** leksemasi ko'pincha mushuk, it va, umuman, hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Mazkur leksemadan boshqa ijodkorlar ham stilistik figura sifatida foydalanganligini quyidagi misollar tasdiqlaydi: Ko'chada yotgan suyakni qaysi it g'ajimaydi! (A.Qahhor. Og'riq tishlar). Agar mazkur termin odamga nisbatan ishlatilsa, asosan salbiy ma'no tashishga xizmat qiladi: Qo'yib bersa, hozir ular bir-birini g'ajib tashlashga tayyor edilar, ammo cho'tir kishining amirona vazmin ovozi ularni bosib qo'ydi (H.Tursunqulov. Hayotim qissasi).

"O'zbek tilining izohli lug'ati" (M.,1981) da "g'ajimoq" fe'liga shunday izoh berilgan: Suyak, qattiq non va shu kabilarni kemirib yemoq, mujimoq (ko'pincha it, mushuk, yirtqich hayvonlar haqida). Shoira xalqimizning kechagi (yaqin o'tmishdagi) ayanchli kunini obrazli tasvirlar ekan, uning o'z haq-huquqi masalasida ojiz ekanligini, o'z taqdirini o'zi belgilashda tarqoq ekanligini, shu bilan birga, go'lligini, soddaligini ayanch bilan tasvirleydi. Shunday paytda bir millat bo'la turib, bir-birini sotgan, bir-biriga xiyonat qilgan kimsalardan, birining go'shtini ikkinchisi g'ajigan odamlardan nafratlanadi. Shoira bunday ko'rinishni qullik bilan tenglaydi, bunday manzarani ko'rganligidan, guvohi bo'lganligidan, "**neniki kecha ko'rganligidan**" afsuslanadi.

Ma'lumki, "**g'ajimoq**" fe'li sememasida "**yemoq**" semasi mavjud. Shunday bo'lsa-da, shoira ikki leksemani yonma-yon qo'llaydi. "**Yemoq**" qa nisbatan "**g'ajimoq**" da ma'no kuchli ifodalanadi. Shoira "g'ajimoq"ni qo'llash bilan o'z poetik niyatiga erishgan, chunki g'ajish odamiylikka xos xislat emas.

Ijodkor misralarda "**ko'rmoq**" fe'lini takror-takror qo'llash bilan bunday ayanchli manzarani ko'rish qanchalar azob ekanligini kitobxon ruhiyatiga singdirishga harakat qilmoqda. Toki bunday illatlar odamiylikka yot ekanligini ular bilishsin.

Mazkur she'rning keyingi bir parchasi shunday boshlanadi:

Go'rimda ham kuyar oy
Sovurilib yotarman.
Ko'rganlarim unutmay
Qovurilib yotarman.

Mana individuallik, mana mahorat, mana o'ziga xos yondashuv. Halima Xudoyberdiyeva asarlarini ko'zdan kechirar ekanmiz, ijodkorning novatorligiga

guvoh bo‘lamiz. Har qanday yoqimli narsa, yoqimli so‘z odamga yoqadi, kayfiyat bag‘ishlaydi. Lekin aksi bo‘lsa-chi? Odatda har qanday odamga *qabriston, mozoriston, go‘riston* degan so‘zlar xush kelavermaydi. Bu joyni evfemik ifodalash ana shunday *sovuq* tushunchani anchayin yumshatadi. Lekin ijodkor bu safar unday qilmaydi, narsani o‘z oti bilan aytib, **go‘r** so‘zini ochiq qo‘llaydi. Bu bilan lirik qahramonning o‘sha paytdagi ruhiy holatini, ichki kechinmasini bor bo‘yi bilan ko‘rsatishga intiladi. Voqelikni silliq, yumshoq ko‘rsatish ijodkorning ruhiy holatini to‘liq ifodalay olmasligini his qiladi.

Garchi *sovurilmoq, qovurilmoq* leksemalari ko‘chma ma’noda ishlatilgan bo‘lsa-da, u shaxsning kechinmalari bilan bog‘liq. Har ikki leksema ko‘chma ma’noda salbiy ma’no tashishga xizmat qiladi. Har qanday behudaga sarflangan vaqt, pul, ishga nisbatan *sovurmoq* leksemasi ishlatiladi. Xalqimizda “o‘z yog‘iga o‘zi qovurilmoq” degan ibora bor. Inson uchun qovurilish- og‘ir azob. Ichki kechinmalarni bundan ortiq ifodalashning imkoni yo‘q. Shunday ekan, shoira mazkur so‘zlarni badiiy matnga mahorat bilan olib kirgan va poetik individualligini namoyish qilgan.

Halima Xudoyberdiyeva she‘rlarining poetik tilini o‘rganar ekanmiz, adabiyotshunos D.Quronovning “Adabiyotshunoslikka kirish” kitobidagi quyidagi jumlar diqqatimizni tortadi: “Yozuvchi umumxalq tilidan foydalanar ekan, umumodatlangan normadan og‘adi (ya’ni til unsurlarini odatdagidan o‘zga shakl, ma’no, tartib, munosabat va shu kabilarda qo‘llaydi) va shu “og‘ish”dan ma’lum badiiy-estetik maqsadni ko‘zda tutadi. Bu xil og‘ishlar tilning turli sathlarida – fonetik, leksik, morfologik, semantik, sintaktik sathlarda kuzatilishi mumkin” [5]. Shoira she‘rlarida ham yuqorida sanab o‘tilgan og‘ishlar natijasida tilning poetikligiga erishiladi. 1990-yilda yozilgan “**Biz o‘tarmiz. Eslar ul, qiz**” she‘ridan parcha keltiramiz:

O, ona Sharq, ona Sharq-sen,
Bugun **fitna, qonga** g‘arqsen.
Merosxo‘rlarim manqurt deb,
Moziydagi bilim **yig‘lar**

Shoira mazkur she‘rida vulgarizmlardan, dialektizmlardan, arxaik grammatik vositalardan unumli foydalanadi. Ma’lumki, *fitna, qon to‘kish, manqurt* kabi birliklar sovuq tushunchalarni tashiydi. 1990-yillardagi ayrim Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi o‘zaro qon to‘kishlar, janjalli voqealar ijodkorga tinchlik bermaydi. Fitna bor joyda qon to‘kiladi, fitna bor joyda yovuzlik hukmron bo‘ladi, fitna bor joyda og‘a inisiga g‘anim bo‘ladi. Shoira bundan tashvish tortadi, so‘ngsiz savollariga javob izlaydi. Dunyoning dunyo bo‘lishiga ulkan hissalarini qo‘shgan moziydagi turkiy allomalar “merosxo‘rlarim manqurt” deb yig‘layotganlarini katta afsus bilan yozadi. Vaholanki, “*manqurt*” termini o‘zligini bilmaydigan, o‘tmishi yo‘q, itoatkor kishiga nisbatan ishlatiladi. Faqat o‘zligini bilmaydigan qavmlargina bir-biriga tosh otishi mumkinligini badiiy mahorat bilan matnga olib kiradi.

Ma'lumki, evfemizmning bosh unsuri-xushmuomalalik. "**O'lim**" singari shunday xunuk, yoqimsiz bir tushunchani shoira shaklan boshqa, mazmunan bir bo'lgan evfemik vositalarni qo'llab, har bir she'rida takrordan qochib, turlicha ifodalaganligini ko'ramiz. Quyidagi parchada ham **o'lmoq** tushunchasini "**biz o'tarmiz**" shaklida evfemik qo'llab, poetik to'kislikni ta'minlagan. Vazn talabiga ko'ra, **o'g'il** so'zini sheva imkoniyatlaridan foydalangan holda **ul** tarzida matnga olib kirgan, **bul** va **shul** olmoshlarini arxaik qo'llab, go'zal bir she'riy imoratni yarata olgan.

Shoira uchinchi va to'rtinchi misralarda turkiy qavmlar o'rtasidagi nizolardan jabr tortgan o'zbek va qirg'izlarning ahvolini tasvirlashda disfemik birliklardan ham foydalanadi. Bunday fojiali, achinarli holatni o'z oti bilan aytishni ma'qul topadi va badiiy matnga **sho'rlik o'zbek, sho'rlik qirg'iz, o'lim yig'lar** kabi disfemizmlarni olib kiradi:

Biz o'tarmiz. Eslar ul, qiz,
Bul asrdan qolgay shul iz.
Sho'rlik o'zbek. Sho'rlik qirg'iz.
Qoq o'rtada o'lim yig'lar.

Mustaqillik bergan ne'matlar cheksiz. Ularni sanab adog'iga yetish qiyin. Lekin o'tgan feodal jamiyatida, sobiq Sho'rolar davrida har bir ijodkor o'zidan nimalar o'tganini o'zi yaxshi biladi. Halima Xudoyberdiyeva 1991-yil aprel oyida Abdulla Oripovga bag'ishlab, "**Shoir nomi**" nomli she'rini yozadi. Mazkur she'rdan parcha keltiramiz:

Qodiriyning qonlarini obdon ichib to'ydilar,
Hanuz bilmam men Usmonni otdilarmi, so'ydilar,
Nasimiyning terisini shilib, ko'zin o'ydilar,
Endi bildim, nechun sening ko'zing kulmas, og'ajon,
Ko'zlarimga "xalqim" degan sezim kulmas, og'ajon.

O'tmishda xalqimizning yetuk farzandlari, olim-u fuzalolari qanday yashaganliklari, qanday ijod qilganliklari, erk deganning quli bo'lganliklarini ochiq namoyon qilish uchun, kitobxonga bor bo'yi bilan ko'rsatish uchun, tarixni to'g'ri yoritish uchun shoira matnga **qonini ichmoq, otmoq, so'ymoq, terisini shilmoq, ko'zini o'ymoq** kabi yoqimsiz birliklarni olib kiradi. Bunday birliklar o'rnida silliq, yumshoq, muloyim eshtiladigan birliklarni qo'llash mumkin edi, biroq bunday yondashuv tarixiy haqiqatni bu darajada yoritmagan bo'lardi. Kitobxon she'rni o'qir ekan, o'tmishning jirkanch sahifalari uning ko'z o'ngida namoyon bo'ladi, xalqimizning ayanchli tarixini chuqur anglab etadi, adolat va haqiqat yo'lida adashmaydi.

Shu o'rinda polyak yozuvchisi Yan Parandovskiyning quyidagi gaplarini eslashni ma'qul topamiz: "Darhaqiqat, yozuvchining yozuvchiligi u tanlaydigan badiiy vositalarda namoyon bo'ladi-bu vositalar yozuvchi ko'rsatmoqchi bo'lgan

taassurotlarni imkon qadar keng va teran qo‘zg‘atmog‘i yoxud chiqarmog‘i mumkin bo‘lsin” [6].

Xulosa qilib aytganda, shoira Halima Xudoyberdiyeva o‘z ijodida disfemik birliklardan badiiy vosita sifatida unumli foydalangan. Bunday birliklar voqelik, shaxs yoki narsa haqida yorqin tasavvur uyg‘otish, shuningdek, o‘quvchida kuchli taassurot qoldirish hamda o‘zining munosabatini ochiq namoyon qilish maqsadining amalga oshishiga imkon yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
2. Rahimova D. Poetik tilda muallif “men”ining aks etishi. O‘TA, 2016, 4-son, – B. 97-101.
3. Sharafiddinov O. Olamning qalbi. – Toshkent: Ma’naviyat, 2014.
4. Xudoyberdiyeva H. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2020.
5. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2007.
6. Парандовский Ян. Алхимия слова. – Варшава, 1951.
7. Ёдгоров, Х. Э. (2014). Об этимологии некоторых терминов родства. *Вопросы филологических наук*, (3), 44-47.
8. YODGOROV, H. (2025). TURKIY TILLARDA JINSNING MORFOLOGIK USULDA IFODALANISHI. *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 119-123.
9. Yodgorov, H. (2025, November). “QO ‘NOQ” UMUMTURKIY LEKSEMASINING ETIMOLOGIYASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
10. Hamid, Y. The Role of Dysphemisms in the Poetic Text. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 130-132.

O‘ZBEK TILIDA MORFEMALARNING TURLARI

*O‘razov Alisher Doniyorovich,
Guliston davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi
E-mail: orazovalisher96@gmail.com
ORCID: 0009-0006-3924-4231
Axmadiyorova Asal Farxod qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilida morfemaning lingvistik mohiyati, uning til tizimidagi o‘rni hamda struktur va funksional-semantik xususiyatlari morfemika nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Morfemaning so‘z tarkibidagi roli, uning ma‘no ifodalash va grammatik munosabatlarni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda